

REFINAMENTO E INTEGRAÇÃO DO MODELO LLM COMPILER NA OTIMIZAÇÃO DE CÓDIGO ALVO PARA MICROCONTROLADORES STM32 NA ROBOTICS LANGUAGE

Alisson Ferreira Teles^{1a}; Thiago Borges de Oliveira^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

A otimização de código em sistemas embarcados é um desafio cada vez mais relevante devido às limitações de recursos de microcontroladores, como memória reduzida e baixa frequência de clock. Atualmente, os compiladores oferecem famílias ou sequências de otimização pré-definidas, como as flags -O1, -O2, -O3, -Os e -Oz, para propósitos específicos de otimização, em relação a velocidade de execução ou tamanho de código. Embora eficazes em seus propósitos individuais, por vezes otimizações possíveis são ignoradas devido à natureza estática da lista de passes contida em cada família, sem falar da otimização específica de cada programa para a arquitetura. Nesse contexto, a inteligência artificial, em especial os Large Language Models (LLMs), têm surgido como alternativa promissora ao permitir que modelos especializados aprendam padrões de otimização a partir de grandes conjuntos de treinamento com programas otimizados, que podem posteriormente ser aplicados para otimizar novos programas. Este trabalho tem como objetivo refinar o treinamento do modelo LLM Compiler e integrá-lo à Robotics Language (RL). A RL é uma linguagem de programação desenvolvida na Universidade Federal de Jataí, criada para simplificar a programação de microcontroladores e permitindo que um único código funcione em diferentes tipos de hardware. A metodologia proposta inclui um pipeline estruturado que abrange a conversão de programas escritos em C para a ROBL, a aplicação de buscas semi-exaustivas para definir as melhores sequências de passes de otimização, a criação de pares prompt-label para treinamento supervisionado do modelo e, por fim, a validação em programas inéditos. O desempenho do modelo será medido por métricas quantitativas, em especial a contagem de instruções geradas em LLVM IR, comparando-se os resultados com as otimizações convencionais obtidas pelas famílias de flags pré-definidas. Espera-se que o modelo refinado seja capaz de sugerir listas de passes customizadas para cada programa a ser compilado, capazes de melhor aproveitar os recursos dos microcontroladores da arquitetura STM32, reduzindo o tamanho dos programas enquanto mantém um balanço entre velocidade. Como contribuição, o trabalho apresenta uma integração inédita entre compiladores de domínio específico e LLMs, propondo uma abordagem inovadora para a otimização automática de código em sistemas embarcados.

Palavras-chave: Compilação de código; Inteligência artificial; Microcontroladores STM32; Modelos de linguagem; Otimização de programas.

a: alisson.teles@discente.ufj.edu.br
b: thborges@ufj.edu.br

Trabalho premiado com
Menção Honrosa